

**PROVOCĂRI ETICE ȘI STRATEGII MANAGERIALE ÎN MARKETINGUL
ȘI PUBLICITATEA SERVICIILOR STOMATOLOGICE**
*Ethical challenges and managerial strategies in the marketing and advertising
of dental services*

CZU: 616.31:339.138:174
DOI: 10.5281/zenodo.20179178

Ludmila GOMA

<https://orcid.org/0000-0003-3865-0909>
conf. univ., USMF „Nicolae Testemițanu”
E-mail: ludmila.goma@usmf.md

Summary. Dental services lie at the intersection of a medical profession governed by strict ethical standards and a highly competitive business environment. In this context, the marketing and advertising of dental services present distinct challenges that require a careful balance between commercial effectiveness and professional responsibility. This article examines the current regulatory framework for dental advertising, and identifies the main ethical dilemmas that arise in practice. It argues that adopting ethics-based managerial strategies not only mitigates legal and reputational risks but also contributes to building long-term trust and patient loyalty. The analysis highlights the negative impact of misleading advertising practices—such as unrealistic promises, lack of price transparency, or the manipulative use of social proof—on public trust and professional credibility. As a response, the article proposes a patient-centered marketing model grounded in transparency, accurate information, and compliance with ethical standards, offering a sustainable and responsible approach for dental professionals and healthcare managers alike.

Key words: Dental marketing, Medical ethics, Health communication, Patient-centered care, Professional integrity

Introducere

Etica marketingului stomatologic derivă din principiile fundamentale ale eticii medicale, care guvernează relația medic-pacient. Orice demers de promovare trebuie să se desfășoare cu respect pentru demnitatea și individualitatea pacientului, facilitând accesul la servicii și o informare corectă. O comunicare onestă, bazată pe fapte și orientată spre interesul pe termen lung al pacientului, rămâne primordială.

Cercetările recente confirmă importanța acestor principii. De exemplu, un studiu sistematic din 2025 semnalează cum marketingul stomatologiei estetice, intensificat de rețelele sociale, tinde să promoveze estetica în detrimentul sănătății orale și al consimțământului informat, conducând la supratratament / „overtreatment”¹. În plus, un studiu efectuat în Spania a arătat că utilizarea social media de către cabinetele stomatologice are un impact direct asupra alegerii clinicii de către pacienți; reputația online contează semnificativ². Un alt studiu

¹ Rostanzadeh, M., & Rahimi, F. Aesthetic dentistry and ethics: A systematic review of marketing practices and overtreatment in cosmetic dental procedures, in: *BMC Medical Ethics*, 2025, 26, Article 12. <https://doi.org/10.1186/s12910-025-01169-6>

² Freire, Y., Gómez Sánchez, M., Suárez, A., Joves, G., Nowak, M., & Díaz-Flores García, V. Influence of the use of social media on patients changing dental practice: A web-based questionnaire study. in: *BMC Oral Health*, 2023, 23, Article 365. <https://doi.org/10.1186/s12903-023-03078-9>

din Turcia evidențiază corelații puternice între comunicarea bazată pe încredere, calitatea serviciilor și satisfacția pacienților – ceea ce susține ideea că transparența și onestitatea în publicitate și comunicare sunt elemente-cheie în consolidarea relației terapeutice³.

Dovezile prezentate demonstrează că o abordare etică a marketingului și a publicității constituie cel mai solid avantaj competitiv, fundamentat pe încrederea pacienților. În momentul în care profesioniștii din domeniu își aliniază strategiile de promovare cu valorile deontologice, ei depășesc simpla conformare la un cadru normativ. Prin această aliniere, ei își consolidează reputația și asigură loialitatea pacienților pe termen lung. Prezentul articol propune o analiză detaliată a trei piloni esențiali: cadrul normativ, provocările etice majore și strategiile manageriale care pot transforma aceste provocări în oportunități de dezvoltare.

Rezultate

În contextul global, marketingul în domeniul stomatologic se transformă rapid, sub influența digitalizării, a rețelelor sociale și a presiunii pieței de a atrage pacienți. În multe țări, pacienții sunt tot mai informați și tot mai critici la mesajele publicitare stomatologice. Există o cerere crescută pentru etică și transparență în promovare, pentru ca pacienții să fie protejați de informații false sau promisiuni exagerate. Aceasta face ca reglementările și codurile profesionale să devină instrumente cheie nu doar din punct de vedere legal, dar și al credibilității profesionale și al loialității pacienților.

Cadrul legislativ actual în Republica Moldova este reprezentat de Legea nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate. Această lege urmărește să organizeze și să dezvolte piața de publicitate pe baza principiilor concurenței loiale și a protecției drepturilor consumatorilor. Legea stipulează că publicitatea trebuie să corespundă realității și să fie identificabilă de către consumatori, fără a necesita cunoștințe de specialitate. De asemenea, interzice publicitatea înșelătoare, imorală, discriminatorie și denigrarea produselor, serviciilor sau a profesiilor. Deși a suferit anumite modificări, autoritățile consideră că este necesară o revizuire a acesteia. În pofida acestui cadru general, domeniul publicității pentru serviciile stomatologice nu este reglementat de acte normative specializate, coduri profesionale sau ghiduri de bune practici. Această lacună normativă permite apariția unor practici de publicitate potențial neetice sau inconsistente, care nu sunt acoperite de legislația existentă.

România a adoptat recent o reglementare exemplară în domeniu. Prin Decizia nr. 4/2CN din 30 mai 2025 a Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR), a fost aprobat Ghidul de bune practici privind publicitatea medicilor stomatologi. Publicat în Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2025, ghidul a intrat în vigoare la 1 iulie 2025. Baza sa legală este Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care delegă CMSR responsabilitatea de a reglementa publicitatea în profesia stomatologică⁴.

Principalele prevederi ale ghidului includ:

1. Interdicția expresă a comparațiilor superlative și a afirmațiilor de tipul „cea mai bună clinică” sau „cel mai bun medic”.

2. Interzicerea promisiunilor nerealiste (ex: „garanție pe viață”, „100% succes”), deoarece obligația profesională este de diligență, nu de garantare a rezultatului.

³ Öz, B., & Saygili, M. Trust communication with dentists, perception of service quality, patient satisfaction in dental health services, in: *Journal of Dental Education*. Advance online publication. 2025, <https://doi.org/10.1002/jdd.13955>

⁴ Colegiul Medicilor Stomatologi din România. Decizia nr. 4/2CN din 30 mai 2025 privind adoptarea Ghidului de bune practici privind publicitatea medicilor stomatologi (publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 529 din 6 iunie 2025; în vigoare de la 1 iulie 2025).

3. Restricționarea ofertelor comerciale agresive sau a facilităților financiare (reduceri, gratuități), care pot induce pacienții în eroare.

4. Obligația ca publicitatea să fie onestă și bazată pe dovezi științifice, cu clarificări atunci când tratamentele nu se aplică tuturor pacienților.

Peisajul competitiv din domeniul stomatologic, în special în mediul urban, a condus la o „escaladare” a practicilor publicitare înșelătoare. Aceste provocări etice, având un impact direct asupra relației medic-pacient și a percepției publice asupra profesiei, pot fi clasificate în mai multe categorii.

Publicitatea înșelătoare și manipularea pacienților. Presiunea de a atrage noi pacienți și de a maximiza profitul poate determina o clinică să apeleze la practici agresive de marketing. Se întâlnesc adesea promisiuni nerealiste, cum ar fi un „miracol” de albire a dinților, sau oferte „gratuite” care ascund costuri suplimentare și upselling agresiv pentru tratamente inutile. Informațiile online, care ar trebui să fie o sursă de educație, sunt de multe ori create de agenții de marketing cu scopul de a genera click-uri, nu de a oferi acuratețe medicală. Acest comportament pe termen scurt duce la pierderea încrederii pacientului, un element fundamental al relației medic-pacient, și la deteriorarea reputației online a clinicii, un factor din ce în ce mai important în decizia de alegere a unui medic.

Dilema testimonialelor și a „dovezi sociale”. Recenziile online și recomandările pacienților mulțumiți sunt esențiale pentru construirea reputației. Studiile arată că 85% dintre utilizatori au încredere în recenziile online, iar 98% le citesc pentru a lua decizia de achiziție. Această „dovadă socială” reprezintă un factor psihologic puternic. Totuși, există o linie fină între utilizarea etică și cea neetică a acestor instrumente. O clinică poate încuraja pacienții să lase feedback, dar trebuie să evite testimonialele care folosesc superlative sau promisiuni exagerate.

Conflictul dintre estetică și sănătate. Stomatologia operează la intersecția dintre serviciile de bază de sănătate și cele estetice, iar publicitatea se concentrează adesea pe proceduri cosmetice, precum albirea dentară sau fațetele. Această concentrare poate crea o dihotomie, deoarece procedurile estetice nu sunt întotdeauna direct legate de sănătatea orală. Unul dintre aspectele pozitive ale acestei abordări de marketing este posibilitatea de a atrage pacienți cu anxietate dentară în cabinet, sub pretextul unei proceduri estetice, pentru a le oferi, în cele din urmă, îngrijirea medicală de bază de care au nevoie. Astfel, virtutea medicului constă în a prioritiza sănătatea pacientului, transformând o dorință estetică într-o oportunitate de îngrijire preventivă și de educație. Trecerea la un model de marketing etic necesită o reorientare strategică, care să pună accentul pe construirea pe termen lung a reputației și a încrederii. Deosebim următoarele strategii manageriale.

Construirea reputației pe încredere, nu pe promisiuni goale. Cea mai bună reclamă este, fără îndoială, cea a pacienților mulțumiți. O reputație solidă se construiește pe o strategie de „patient care” excelentă, care include un management eficient al relației cu pacientul, respectarea programărilor și o comunicare deschisă. Managementul reputației online este din ce în ce mai important pentru a inspira încredere. O clinică poate valorifica recenziile pozitive pentru a-și evidenția valoarea și pentru a atrage noi pacienți.

Comunicarea transparentă și educarea pacientului. Transparența prețurilor este o piatră de temelie a unei relații de încredere. Practicile dentare ar trebui să ofere estimări detaliate, scrise, care să includă costurile materialelor, ale procedurilor și o analiză a beneficiilor asigurării, pentru a evita surprizele financiare neplăcute. Această claritate ajută pacienții să ia decizii informate, reduce anxietatea financiară și încurajează un comportament proactiv, axat pe prevenție.

Implementarea unui marketing digital responsabil. O prezență online eficientă este esențială în atragerea de noi pacienți (77% dintre aceștia caută informații online) și în menținerea relației cu cei existenți. Un marketing digital responsabil se concentrează pe crearea unui site web ușor de navigat și optimizat pentru căutările locale. Conținutul de pe site și de pe blog trebuie să fie autoritar și informativ, răspunzând la întrebări frecvente și reducând anxietatea pacienților. Utilizarea social media pentru a construi o comunitate și a promova inițiative de sănătate publică este o altă strategie eficientă. Pentru a asigura conformitatea și eficiența, o clinică poate apela la agenții specializate în marketing dentar, care sunt pasionate de etică și deontologie. Pentru a îmbunătăți mediul de marketing stomatologic în Republica Moldova, sunt necesare următoarele acțiuni:

Strategii manageriale. Se recomandă ca profesioniștii și clinicile stomatologice să implementeze următoarele strategii:

- Integrarea eticii în cultura organizațională: crearea unui cod de etică intern și înființarea unor comitete de etică eficiente.
- Prioritizarea transparenței totale: afișarea onorariilor și furnizarea de estimări scrise și detaliate pentru a construi încrederea pacienților.
- Investiția în conținut educațional: crearea de materiale informative (pe blog, rețele sociale) care să educe publicul și să poziționeze clinica drept o autoritate de încredere.
- Măsurarea succesului cu metrici adecvate: trecerea de la indicatori axați pe numărul de noi pacienți la cei care măsoară reputația online, rata de retenție și feedback-ul calitativ.

Reglementărie legislativă. Pentru a asigura o reglementare clară și eficientă, se propun următoarele măsuri la nivel sistemic:

- Elaborarea unui ghid de bune practici stomatologice de către un organism profesional din Moldova.
- Actualizarea Legii nr. 1227/1997 pentru a include prevederi explicite și sancțiuni clare pentru publicitatea serviciilor medicale și stomatologice.
- Adoptarea și implementarea unui cod de etică profesional de către toți actorii din domeniu.
- Creșterea rolului comitetelor de etică în cadrul clinicilor, oferindu-le autoritate și instrumente de supervizare.
- Promovarea transparenței în informarea publică, astfel încât pacienții să aibă acces la informații complete despre tratamente, riscuri și costuri.
- Monitorizarea și evaluarea periodică de către autoritățile competente pentru a asigura aplicarea normelor și a ajusta reglementările la realitățile pieței.

Concluzii. Etica și rentabilitatea nu sunt concepte antagoniste. Dimpotrivă, adoptarea unei abordări etice în marketingul stomatologic poate deveni un diferențiator strategic major, contribuind la construirea încrederii și loialității pacienților pe termen lung.

Analiza realizată demonstrează că un marketing etic și eficient este o strategie de afaceri superioară, capabilă să ofere un avantaj competitiv durabil. Chiar dacă Republica Moldova dispune de un cadru legal general (Legea nr. 1227/1997) privind publicitatea, acesta nu este suficient de specific pentru domeniul stomatologic. Exemplul României, care a adoptat recent un Ghid de bune practici pentru publicitatea medicilor stomatologi, reprezintă un model viabil de reglementare profesională specifică. Acesta poate servi drept inspirație pentru autoritățile și profesioniștii din Moldova. Prin interzicerea superlativelor, a promisiunilor nerealiste și a ofertelor comerciale agresive, astfel de ghiduri nu trebuie percepute ca obstacole, ci ca oportunități de a consolida reputația și de a se diferenția de practicile neconforme.